

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11839951>

10-13 YOSHLI VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY TARBIYA VOSITALARI YORDAMIDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

N.K.Ruzmetov

Urganch davlat universiteti Sport va san'at fakulteti "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" kafedrası professori.

I.K.Ruzmetova

Xorazm viloyati Shovot tumani 10-son o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi.

***Annotatsiya.** Yosh voleybolchilarni tayyorlashning muhim jihatlaridan biri bu, eng avvalo, jismoniy va texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik va psixologik tayyorgarlikdir. Texnik tayyorgarlik sportchilarni tayyorlashning eng muhim bosqichidir. Jismoniy tarbiya vositalari asosan texnik tayyorgarlikni rivojlantirish uchun ishlatiladi. Jismoniy tarbiya vositalaridan foydalangan holda texnik tayyorgarlikni shakllantirishda yosh mezonlarini hisobga olib mashqlar tanlansa maqsadga muvofiq bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** Jismoniy tayyorgarlik davrlari, sportchining jismoniy holati, jismoniy mashq, harakat, malaka, texnika, taktika, harakat sifatlari, ruhiy holat.*

***Аннотация.** Одним из важных аспектов подготовки юных волейболистов является, прежде всего, физическая и техническая подготовка, тактическая подготовка и психологическая подготовка. Техническая подготовка - важнейший этап подготовки спортсменов. Средства физического воспитания в основном используются для развития технической подготовки. При формировании технической подготовки с использованием средств физического воспитания целесообразно выбирать упражнения с учетом возрастных критериев.*

***Ключевые слова:** Периоды физической подготовки, физическое состояние спортсмена, физические упражнения, движение, мастерство, техника, тактика, качества движения, психическое состояние.*

Annotation. *One of the important aspects of training young volleyball players is, first of all, physical and technical training, tactical training and psychological preparation. Technical training is the most important stage in the training of athletes. Physical education means are mainly used to develop technical training. When developing technical training using physical education tools, it is advisable to choose exercises taking into account age criteria.*

Key words: *Periods of physical training, physical condition of the athlete, physical exercises, movement, skill, technique, tactics, quality of movement, mental state.*

KIRISH. O‘zbek xalqining boy milliy an‘analari ham mazmun, ham shakl jihatidan turli-tumandir. Ular orasida ma‘naviy va jismoniy barkamollikka chorlovchi an‘analarning ham o‘z o‘rni bor. Xususan sport bilan shug‘ullanuvchi yoshlarning texnik tayyorgarligidir.

Texnik tayyorgarlik - bu sportda ko‘p yillik ixtisoslashtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, o‘yin jarayonini hal qiluvchi bellashuv malakalari texnikasini o‘zlashtirish va uni rivojlantirishga qaratilgan tayyorgarlik turi hisoblanadi. Voleybolga o‘rgatishning dastlabki bosqichida texnik tayyorgarlikni maqsadga muvofiq tashkil qilish o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Texnik tayyorgarlik elementlarining samarali shakllanishi tayyorlov, yondoshtiruv, umumiy, maxsus va o‘yin mashqlaridan qanchalik to‘g‘ri foydalanishga bog‘liq bo‘ladi.

Voleybolchilarning texnik tayyorgarlikgi o‘yin davomida amalga oshiriladigan xujum va ximoya texnikasiga oid harakat malakalariga o‘rgatish hamda asta – sekin shu malakalarni shakllantira borish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Himoya va hujum texnikasiga o‘rgatishda dastavval voleybolchilarga xos xolatlar va maydon bo‘ylab harakat qilish, so‘ng to‘p uzatish - to‘p qabul qilish, to‘pni o‘yinga kiritish – uni qabul qilish, hujumkor zarba berish va to‘siq qo‘yish malakalariga ahamiyat qaratladi. Voleybolda holat va harakatlanishlar quyidachilardan iborat:

to‘pni yuqoridan va pastdan uzatishdagi holat: oyoqlar, tizza, gavda, elka-qo‘llar – barmoqlarning holat yuzasida to‘g‘ri joylashishi. To‘pni o‘yinga kiritish, to‘pga zarba berish, to‘siq qo‘yishdagi xolatlar va harakatlar.

Voleybol maydonni bo‘ylab harakatlanishlar ham turlarga bo‘linib, har hil yo‘nalinlarda ijro etiladi. Masalan, o‘nga, chapga, oldinga, orqaga yurish, yugurish, siljish, xatlash, sakrash, sirg‘anish va hokozo. Bu harakatlarni bajarish malakalari avval alohida bolimlarga bo‘lib o‘rganiladi, keyinchalik ushbu harakatlar o‘yin jarayonidagi malakalariga qo‘shib ijro etiladi.

Zomonaviy voliybolda yosh voleybolchilarni tayyorlashda texnik tayyorgarlik davrlarining mohiyati, mazmuni va xususiyatlari hozirgi kundagi ilmiy - uslubiy adabiyotlarda o‘z ifodasini topgan va atroflicha o‘ganib chiqilmoqda.

Yosh voleybolchilarning dastlabki o‘rgatish tayyorgarlik bosqichini tashkil qilish va aynan ularning shu dastlabki o‘rgatish bosqichida texnik harakatlarni shakllantira borish vazifalarini hal qilishda tanlov tadbirlari hamda, guruhlariga ajratish va mashg‘ulot rejasi me‘yorlarini aniqlab olish taqazo etadi.

Natija: Yosh voleybolchilarning dastlabki tayyorgarlik jarayonini tashkil qilish va xususan ularning shu dastlabki o‘rgatish bosqichida texnik mahoratini shakllantira borish masalalari tanlov tadbirlari hamda, guruhlarni tuzish va mashg‘ulotlar tartib-me‘yorlarini aniqlab olishni taqazo etadi.

Har- hil yosh davrdagi voleybolchilarning dastlabki o‘rgatishdagi tayyorgarlik guruhlarni tuzish, ushbu guruhlargagi har-hil yoshdagi sportchilar uchun me‘yoriy mashg‘ulotlar hajmi, soni va soatlarning soatlar bo‘icha taqsimlanishi shu voleybol sport turning etakchi mutaxassislari tomonidan bir necha yil oldin ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu dasturlarda katta o‘zgarishlar bo‘lmagan (15, 24).

Yuqoridagilar haqidagi ma‘lumotlarni 1 va 2 jadvallarda ko‘rishingiz mumkin.

1 jadval.

Bolalar va O‘smirlar Sprot Maktabidagi dastlabki tayyorgarlik guruhlari

O‘quv yili	Yoshi	Guruhlar soni	Bolalar soni	Haftalik soatlar soni	Yillik soatlar soni	Me‘yoriy talablar
1 yil	10-12	4	15	8	416	Dastur bo‘yicha
2 yil	11-13	4	15	8	416	Dastur bo‘yicha

Dastlabki tayyorgarlik guruhida o‘tkaziladigan o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlarining asosiy yo‘nalishi ularni universallik (har tomonlama) printsipi asosida tashkil qilishdan iboratdir. Bu mashg‘ulotlarda quyidagi vazifalar hal etilishi lozim:

- salomatlikni mustahkamlash;
- bolani jismoniy jihatdan to‘g‘ri taraqqiy ettirish (vazni, tana va tana qismlarini o‘lchamlari, o‘pkaning tiriklik sig‘imi va hokazo);
- hayotiy zarur harakat malakalarini (yurish, chopish, sakrash, to‘xtash, tortilish va hokazo) shakllantirish;

- jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik) rivojlantirish;
- maxsus jismoniy sifatlarni o‘stirish (sakrovchanlik, maxsus tezkorlik va kuch, maxsus chidamkorlik);
- voleybolchi holatlari, harakatlinishi, to‘p uzatish, qabul qilish, zarba berish, to‘p kiritish, to‘siq qo‘yish malakalariga o‘rgatish.

Dastlabki tayyorgarlik guruhlarida o‘tkaziladigan har bir mashg‘ulotning davom etish muddati 2 akademik soatdan oshmasligi lozim.

2 jadval.

Voleybol bo‘yicha dastlabki tayyorgarlik guruhiga mo‘ljallangan o‘quv rejasi

T/r	Mashg‘ulotlar yo‘nalishi	O‘quv yili va yoshi	
		10-12	11-13
	Nazariy tayyorgarlik	8	18
	Umumiy jismoniy tayyorgarlik	131	126
	Maxsus jismoniy tayyorgarlik	76	65
	Texnik tayyorgarlik	107	100
	Taktik tayyorgarlik	38	53
	O‘yin tayyorgarligi	38	34
	Ko‘chiruv va bitiruv me‘yoriy test sinovlari	18	20
	Jami:	416	416

Ushbu jadvalda mashg‘ulotlar yo‘nalishi bo‘yicha soatlar hajmi berilgan bo‘lsada, dastur matnida shu mashg‘ulotlarga ajratilgan vositalar (mashqlar) turlariga (jismoniy, texnik-taktik va o‘yin mashqlari) soatlar taqsimlanmagan. Texnik tayyorgarlikni shakllantiruvchi mashqlar esa asosan ixtisoslashtirilgan mashqlardan iborat. Fikrimizcha, texnik malakalarni shakllantirishda voleybolga mos keladigan harakatli o‘yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Ayniqsa, shu harakatli o‘yinlarni o‘yin malakalari xususiyatiga moslashtirib qo‘llash texnik tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini yanada tezroq shakllantirishiga olib keladi.

Texnik tayyorgarlikni shakllantirishda harakatli o‘yinlardan foydalanish samaradorligi voleybol murabbiylari nigohida.

E‘tiboringizga xavola etilayotgan malakaviy bitiruv ishning maqsadi yosh voleybolchilar texnik tayyorgarligini shakllantirishida harakatli o‘yinlarning ahamiyatini aniqlash bo‘yicha murabbiylarning fikrini o‘rgatishdan iborat.

Buning uchun o'rta maktab va kolledjlarda voleybol bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan murabbiylar fikri o'rganildi.

Ushbu murabbiylar 1 jadvalda qayd etilgan 10 savolga javob berishlari kerak edi.

O'tkazilgan savol-javob natijalari shuni ko'rsatdiki, 1 savolga:

«Voleybol texnikasiga o'rgatishda harakatli o'yinlar qo'l keladimi?» - 16 nafar murabbiy «Ha», 7 nafar «Yo'q» va 7 nafar «Bilmayman» - deb javob qaytarishdi.

3-jadval

«Voleybolchilar texnik tayyorgarligini shakllantirishda harakatli o'yinlardan foydalanish samaradorligi voleybol murabbiylari nigohida» mavzusi bo'yicha o'tkazilgan SO'ROVNOMA NATIJALARI n=30

№	Savollar	Javoblar		
		Ha	Yo'q	Bilmayman
1	Voleybol texnikasiga o'rgatishda harakatli o'yinlar qo'l keladimi?	16	7	7
2	Texnik maxoratni shakllantirishda harakatli o'yinlar foydalimi?	8	10	12
3	Texnik tayyorgarlik darajasini oshirishda yuklama nuqtan nazaridan harakatli o'yinlar samarali desa bo'ladimi?	11	9	10
4	Voleybolga o'rgatishda harakatli o'yinlarni moslashtirib qo'llash ma'qulmi?	18	8	4
5	To'p uzatish texnikasiga o'rgatishda qo'llaniiladigan harakatli o'yinlarni bilasizmi?	8	10	12
6	Voleybolchini harakat holatlari va maydon uzra harakatlanishini shakllantiruvchi harakatli o'yinlarni bilasizmi ?	22	5	3
7	To'p kiritish texnikasini shakllantiruvchi harakatli o'yinlarni bilasizmi ?	6	15	9
8	Zarba berish texnikasini shakllantiruvchi harakatli o'yinlarni bilasizmi ?	12	7	11
9	To'siq qo'yish texnikasini shakllantiruvchi harakatli o'yinlarni bilasizmi ?	9	14	7
10	Trenirovka mashg'uloti davomida Siz ushbu bartaraf etuvchi harakatli o'yinlar dan foydalanasizmi ?	7	17	6
	JAMI	117	102	81

2-SAVOLGA - “Texnik maxoratni shakllantirishda harakatli o‘yinlar foydalimi?” - respondent murabbiylarning fikri ikkita farq bilan deyarli bir hil darajani tashkil etdi. “Xa” javobi 8 ovozni, “yo‘q” - 10, “bilmayman” -12 ovozni qayd etdi.

E’tirof etish o‘rinliki, murabbiylar nigohiga havola etilgan bu ikkita savol o‘z mohiyati bilan bir-biridan aytarli katta faqr qilmaydi. Ma’lumki, texnik mahoratni shakllantirish texnik malakalarga o‘rgatish orqali amalga oshiriladi. SHunday ekan murabbiylarning bu ikki bir-biriga mohiyati bo‘yicha uzviy bog‘liq savollarga keskin farq bilan javob berishlari harakatli o‘yinlarning sport turlariga, jumladan voleybolga o‘rgatish jarayonida qo‘yilanish imkoniyatlari, ularning samarali ta’siri shu murabbiylarning faoliyatidan mustahkam o‘rin olmaganligida dalolat beradi.

Voleybol nazariyasi va uslubiyatiga oid ilmiy ma’lumotlarga e’tibor berilsa shu narsa ravshan bo‘ladiki trenirovka mashg‘uloti jarayonida, jumladan texnik tayyorgarlikni shakllantirishda harakatli o‘yinlarlar nafaqat samarali vosita sifatida tan olingan, balki ular ixtisoslashgan standart, katta xajmli yoki katta shiddatli nagruzkalar ta’sirini yongillashtiruvchi vosita bo‘lib xizmat qilishi e’tirof etilgan. Shuning uchun mazkur masala buyicha murabbiylar fikrini bilish muximligi “Texnik tayyorgarlik darajasini oshirishda yuklama nuqtai nazaridan harakatli o‘yinlarlar samarali desa bo‘ladimi ?” degan savolni o‘rtaga tashlash ehtiyojini tug‘dirdi. Bu savolga murabbiy – respondentlar qo‘yidagiga javob berishdi: “Ha” – 11 ovoz, “Yo‘q” – 9 ovoz, “Bilmayman” – javod 10 ovozni tashkil etdi. E’tibor bering, bu savol bo‘yicha ham murabbiylar fikrida yakdillik yo‘q. Demak, so‘rovnomada ishtirok etgan murabbiylar texnik malakalarga o‘rgatuvchi maxsus ixtisoslashtirilgan mashqlar nagruzkasi bilan harakatli o‘yinlarlar asosida beriladigan nagruzka farqini anik tasavvur eta olmas ekanlar.

XULOSA VA TAVSIYALAR

1. Tahlil etilgan ilmiy va uslubiy adabiyotlardan shu narsa ayon bo‘ldiki, yosh voleybolchilarni tayyorlashda, jumladan ularning texnik mahoratini shakllantirishda maxsus ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlarning amaliy ahamiyati beqiyosdir.

2. Yosh voleybolchilar texnik tayyorgarligini rivojlantirishda harakatli o‘yinlar samaradorligi, ularning ahamiyatini aniqlashga qaratilgan savolnoma natijalariga ko‘ra, respondent – murabbiylarning aksariyat qismi texnik tayyorgarlik jarayonida harakatli yoyinlarning ijobiy ahamiyatini to‘g‘ri baholay olmadilar. Demak, ularning professional faoliyatida harakatli o‘yinlardan foydalanish maromida emas va bu masalaga etarliga urg‘u berilmasligi kuzatildi.

4. Pedagogik tajriba natijalari yosh voleybolchilar texnik tayyorgarligini shakllantirishda maxsus ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlarning samarali ekanligini msbotladi va qisqa muddat davomida (6 oy) to‘p uzatish va zarba berish aniqligi hamda texnikasi qanchalik keskin shakllanishi mumkinliga namoyish etdi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdumalikov R., Abdullaev A. Xalq milliy o'yinlari mazmunida ma'aviyat asoslari. T.: 1995. – B.14.
2. Айрапетянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры. Тошкент, Ибн Сино, 1991.
3. Азимов И.Г. Жисмоний тарбиянинг ёш физиологияси. Т.: 1994. 72-73 б.
4. Азимов И.Гъ., Собитов Ш. Спорт физиологияси, Дарслик, Т.: 1993.- 228